

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626219>

ISBN 978-9910-5283-0-9

이주배경학생 대상 언어 지원 정책의 담론과 지향성 분석

이시원, 우라미(동국대 이주다문화통합연구소)

<차 례>

1. 서론
2. Ruiz의 언어정책 지향성 프레임워크
3. 미국의 이주배경학생 대상 언어 지원 정책의 흐름
4. 한국의 이주배경학생 대상 언어 지원 정책의 흐름
5. 결론 및 제언

1. 서론

최근 이주배경인구 통계에 따르면, 2024년 국내 이주배경인구는 전체 인구의 5.2%에 해당하는 271만 5천 명으로, 국제적으로 다문화 사회로 분류되는 기준선인 5%를 처음으로 넘어섰다 (국가데이터처, 2025). 이러한 이주 기반 사회로의 전환은 국가적 인구 위기와 맞물려 교육 현장에서 뚜렷하게 확인된다. 국내 학령인구가 지속적으로 감소하는 가운데, 전국 초·중등학교(각종학교 포함)의 이주배경 학생 수는 지난 10년 사이 약 2.4배 증가하여 2025년 처음으로 20만 명을 돌파하였으며, 전체 학생 수의 약 4.0%를 차지하게 되었다. 특히 증가 양상이 두드러지는 집단은 중도입국학생 및 외국인 학생으로, 이들은 2015년에는 전체 이주배경학생의 17% 수준에 불과하였으나 2025년에는 규모가 약 4.5배로 증가하여 전체의 32%를 차지하게

되었다(교육부·한국교육개발원, 2025). 이처럼 이주배경학생 집단이 양적으로 확대되고 내부적으로도 다변화됨에 따라, 이들이 안정적인 언어·학습·정서적 발달을 통해 향후 사회의 핵심 인력으로 성장할 수 있도록 지원하는 맞춤형 교육 정책의 필요성이 더욱 커지고 있다.

이주배경학생에게 있어 언어는 학업 수행뿐 아니라 또래 관계, 정서적 안정, 수업 참여 등 학교생활 전반에 영향을 미치는 핵심 요인으로 작용한다. 그러나 이들의 언어적 요구는 단일하지 않다. 국내 출생 이주배경학생의 경우 일상적인 의사소통에는 큰 어려움이 없으나 학습 언어의 부족으로 인해 학업 부진을 경험하는 사례가 나타나는 반면 (이종국·주미경, 2024), 중도입국학생은 새로운 환경에의 적응과 함께 전반적인 한국어 능력 향상이 시급한 과제로 손꼽힌다(곽희정, 2017; 류방관·오성배, 2012). 이처럼 이주배경학생 집단의 이질성이 확대됨에 따라 언어 지원 정책 역시 보다 정교하고 체계적인 접근이 요구된다.

그동안 이주배경학생을 대상으로 한 언어지원 정책은 주로 한국어 능력 향상에 초점을 두고 발전해 왔다. 2006년 「다문화가정 학생 교육지원 대책」을 시작으로 한국어 교육 중심의 지원 체계가 구축되었으며, 최근에는 증가하는 이주배경학생의 수요에 맞춰 지역거점 한국어 교육 과정이 확대되며 학생들의 계승어를 포함한 이중언어교육 프로그램이 등장하고 있다. 그러나 이러한 정책적 확대에도 불구하고, 한국어 숙달도 부족, 학습 부진, 정서적 부적응 등의 문제는 지속적으로 지적되고 있다(교육부, 2023).

이와 같은 한계는 단순히 정책의 양적 부족이나 실행상의 문제로만 설명되기 어렵다. 언어정책은 단순한 교육적 지원의 집합이 아니라, 언어를 어떻게 인식하고 규정하는가에 대한 특정한 지향성을 반영하기 때문이다(Haugen, 1966; Hornberger, 2002; Ruiz, 1984). 이러한 지향성은 정책의 목표 설정, 지원 대상의 범위, 그리고 실제 교육적 실천 방식에 이르기까지 전반적인 방향을 규정한다. 따라서 정책의 변화 양상을 제도적 확대나 프로그램 도입의 측면에서만 파악하는 것은 한계가 있으며, 그 이면에 작동하는 언어에 대한 인식과 담론적 지향성을 함께 분석할 필요가 있다. 특히 이주배경학생 대상 언어지원 정책은 이주배경학생의 언어를 어떠한 관점에서 이해하느냐에 따라 정책의 성격과 효과가 근본적으로 달라질 수 있다는 점에서, 정책의 지향성에 대한 분석은 중요한 의미를 지닌다.

이에 본 연구는 Ruiz의 언어정책 지향성 프레임워크를 분석 틀로 활용하여, 한국의 이주배경학생 대상 언어지원 정책이 어떠한 지향성에 기반해 형성되고 변화해 왔는지를 거시적 관점에서 고찰하고자 한다. 나아가 이주의 역사가 상대적으로 긴 미국의 언어지원 정책과의 비교를 통해 한국 정책의 특성과 한계를 보다 명확히 드러내고, 향후 이주배경학생의 다양한 언어적 자원을 반영할 수 있는 정책 방향을 제안하는 것을 목적으로 한다.

2. Ruiz의 언어정책 지향성(Orientations in Language Planning) 프레임워크

Ruiz(1984)는 언어정책을 단순한 제도적 산물이 아니라, 특정 사회가 언어를 어떻게 인식하고 의미화하는가에 따라 형성되는 담론적 실천으로 이해하고, 이러한 인식의 틀을 세 가지 지향성(Orientations)으로 개념화하였다. 즉, 언어는 ‘문제로서의 언어(language-as-problem)’, ‘권리로서의 언어(language-as-right)’, ‘자원으로서의 언어(language-as-resource)’라는 상이한

관점 속에서 해석될 수 있으며, 각각의 지향성은 정책의 목표, 대상, 실행 방식에 결정적인 영향을 미친다.

먼저 ‘문제로서의 언어’ 관점은 언어적 차이를 사회적·교육적 문제의 원인으로 간주하는 입장으로, 특히 이주민이나 소수언어 화자의 언어를 결핍으로 규정하는 특징을 지닌다. 이 관점에서 정책의 핵심 목표는 이들이 가능한 한 빠르게 주류 언어를 습득하도록 하는 데에 있다. 따라서 언어 지원은 보충적·치료적 성격을 띠며, 모국어 사용은 종종 제한되거나 배제된다. 이러한 접근은 근대 국가 형성 과정에서 확립된 단일언어주의 이데올로기와 밀접하게 연결되어 있으며, 언어적 다양성을 사회 통합을 저해하는 요인으로 간주하는 경향을 반영한다(May, 2001).

둘째, ‘권리로서의 언어’ 관점은 언어적 소수자들이 자신의 언어를 유지하고 사용할 권리를 보장받아야 한다는 입장에 기반한다. 이 관점은 언어를 개인의 정체성과 존엄, 그리고 교육권과 밀접하게 연관되어 있으며, 언어적 차이에 따른 불평등을 완화하기 위한 제도적 개입을 정당화한다. 예컨대, 모국어 기반 교육이나 이중언어 교육 프로그램은 학습자의 이해를 돕고 교육 기회의 형평성을 확보하기 위한 수단으로 도입된다. 그러나 권리 중심 접근은 때로 언어를 분리된 체계로 전제하여 두 언어를 엄격히 구분하는 교육 방식을 강화하거나, 소수언어 프로그램을 별도로 운영함으로써 오히려 학생들을 분리시키는 효과를 낼 수 있다는 한계도 지적된다(Lee, 2019).

셋째, ‘자원으로서의 언어’ 관점은 언어를 개인과 사회가 활용할 수 있는 중요한 자산으로 인식하는 접근이다. 이 관점에서는 이주배경학생의 이중언어 능력이나 다언어 경험이 인지적 발달, 학업 성취, 문화 간 소통 능력뿐 아니라 국가 경쟁력에도 기여할 수 있는 긍정적 자원으로 평가된다. 따라서 정책은 단순한 언어 습득을 넘어 다양한 언어 레퍼토리를 유지·확장하고 이를 교육과정과 사회적 맥락 속에서 적극적으로 활용하는 방향으로 설계된다. 최근에는 이러한 자원 관점이 확장되어, 언어를 개별적 능력이 아니라 복수의 언어가 상호작용하는 역동적 실천으로 이해하는 다언어주의 및 트랜스랭귀징 관점과도 연결되고 있다(De Jong et al., 2016; García, 2009).

그러나 Ruiz의 세 가지 지향성은 서로 배타적인 범주라기보다는 실제 정책 현장에서 혼재되어 나타나는 경향이 있으며, 특정 지향성이 표면적으로 강조되더라도 실제 운영 방식에서는 다른 지향성이 작동하는 경우도 빈번하다. 예컨대, 정책 담론에서는 이중언어를 자원으로 강조하면서도, 교육 현장에서는 여전히 한국어 중심의 동화주의적 접근이 유지되는 양상이 나타날 수 있다. 이러한 점에서 언어정책 분석은 정책 문서의 표면적 목표뿐 아니라, 그 이면에 내재된 언어관과 권력 관계, 그리고 실제 실행 과정에서의 작동 방식을 함께 검토할 필요가 있다.

본 연구는 이러한 문제의식에 기반하여 Ruiz의 언어정책 지향성 프레임워크를 분석 도구로 활용한다. 구체적으로, 한국의 이주배경학생 대상 언어지원 정책이 각 시기별로 어떠한 지향성을 중심으로 구성되어 왔는지를 검토하고, 정책 담론과 실행 간의 간극을 비판적으로 분석하고자 한다. 또한 이를 미국의 언어지원 정책 흐름과 비교함으로써, 한국 정책이 지니는 구조적 특성과 한계를 보다 명확히 드러내고, 향후 이주배경학생의 언어를 ‘문제’가 아닌 ‘권리’이자 ‘자원’으로 전환하기 위한 정책적 방향을 모색하고자 한다.

3. 미국의 이주배경학생 대상 언어지원 정책 흐름

이주의 역사가 상대적으로 긴 해외의 이주배경학생 대상 언어지원 정책 흐름을 검토하는 것은 다문화 사회 초기 단계에 있는 한국의 언어지원 정책 설정에 있어 중요한 비교적 시사점을 제공한다.

미국의 이중언어교육은 1960~70년대 시민권 운동과 교육 기회 균등 담론 속에서 제도화되었다. 1968년 「Bilingual Education Act」의 제정은 연방 차원에서 이중언어교육을 공식적으로 지원하기 시작한 중요한 전환점이었으며, 1974년 *Lau v. Nichols* 판결은 영어 능력이 부족한 학생에게 적절한 모국어 지원을 제공하지 않는 것이 교육 기회의 차별에 해당함을 명확히 하였다. 이 시기의 정책은 이주민 학생의 교육 접근권 보장을 핵심 목표로 하였다는 점에서 ‘권리로서의 언어(language-as-right)’ 지향성이 강조된 것으로 볼 수 있다.

그러나 정책 실행 수준에서는 이러한 권리 담론이 주로 ‘과도기적 이중언어교육(transitional bilingual education)’의 형태로 구현되었다. 즉, 모국어는 초기 단계에서 교과 이해를 돕는 보조적 수단으로 활용되었으며, 궁극적인 목표는 영어로의 전환에 있었다. 이는 표면적으로는 언어권을 인정하는 것처럼 보이지만, 실제로는 영어 중심의 동화주의를 유지하는 방식으로 작동하였다는 점에서 ‘문제로서의 언어’ 지향성과의 긴장을 내포한다.

1990년대 후반 이후에는 영어 단일언어주의가 강화되면서 이중언어교육은 다시 축소되는 경향을 보였다. 캘리포니아의 Proposition 227(1998)은 영어 몰입교육을 확대하고 이중언어교육을 제한하는 방향으로 작용하였으며, 2001년 「No Child Left Behind Act」 제정 이후에는 ‘bilingual’이라는 용어가 정책 문서에서 삭제되고 ‘English language acquisition’이 정책 담론의 중심으로 자리 잡았다(Wright, 2005). 이 시기의 정책은 이주배경학생의 언어를 학업 성취를 저해하는 요인으로 간주하고 영어 습득을 중심으로 재편되었다는 점에서 ‘문제로서의 언어’ 지향성이 재강화된 시기로 해석할 수 있다.

이러한 흐름 속에서도 2000년대 초 ‘bilingual’이라는 용어 사용을 하지 않으면서도 학생들의 이중언어교육을 지원할 수 있는 대안적 모델로 부상한 것이 듀얼랭귀지 혹은 양방향 몰입교육(Dual Language/Two-Way Immersion, DLI/TWI)이다. DLI는 이주배경학생과 비이주배경학생이 함께 참여하여 두 언어를 매개로 교과를 학습하는 프로그램으로, 언어별 수업 비율을 체계적으로 배분하는 구조를 갖는다. 이 모델은 학업 성취, 이중언어 능력, 문화 간 이해 측면에서 긍정적인 효과가 보고되면서 점차 확산되어 왔다(Dorner & Cervantes-Soon, 2020). 이는 이중언어를 개인과 사회의 자산으로 인식하는 ‘자원으로서의 언어(language-as-resource)’ 지향성이 강화된 사례로 볼 수 있다.

그러나 최근 연구들은 이러한 자원 지향적 모델 역시 한계를 내포하고 있음을 지적한다. DLI 프로그램은 언어를 엄격히 분리하여 사용하는 교수 방식과 표준어 중심의 평가 체계를 유지함으로써, 실제 이주배경 학습자들이 수행하는 유연한 다언어적 실천을 충분히 반영하지 못한다. 또한 프로그램이 중산층 중심으로 확산되면서, 이주배경학생의 교육권 보장보다는 중산층의 문화적 자본 축적을 위한 교육으로 기능하는 경향이 나타난다는 비판도 제기된다(Flores & García, 2017; Freire et al., 2022). 이는 ‘자원으로서의 언어’ 담론이 실제로는 특정 집단에 유리하게 작동하면서 기존의 사회적 불평등을 재생산할 가능성을 보여준다.

이러한 한계에 대한 비판적 성찰 속에서 최근에는 언어 간 경계를 엄격히 구분하기보다 학습자의 전체 언어 레퍼토리를 통합적으로 활용하는 트랜스랭귀징 교수법(translanguaging pedagogy)이

이중언어교육 프로그램에 적용되기 시작했다(Hamman-Ortiz, 2024; Tian, 2022). 이 접근은 언어를 고정된 체계가 아니라 상황에 따라 유동적으로 활용되는 실천으로 이해하며, 이주배경학생의 다언어적 역량을 학습의 자원으로 적극적으로 활용하려는 시도라는 점에서 기존의 단일언어적 규범을 비판적으로 재구성한다.

미국의 사례는 언어정책의 지향성이 ‘문제’, ‘권리’, ‘자원’으로 확장되는 과정이 반드시 교육 실천의 변화로 이어지는 것은 아님을 보여준다. 특히 자원으로서의 언어를 강조하는 정책 역시 실제 운영에서는 단일언어주의적 교육 구조와 성취 중심 평가 체계 속에서 제한적으로 구현되거나, 특정 집단에 유리하게 작동하며 새로운 형태의 불평등을 재생산하는 경향이 나타난다. 이러한 점은 한국의 이주배경학생 언어지원 정책이 향후 자원 지향성을 확대하는 과정에서, 단순한 담론적 전환을 넘어 교육과정, 평가 체계, 그리고 학교 조직 전반의 구조적 변화를 동반하지 않을 경우 미국과 유사한 한계를 반복할 가능성이 있음을 시사한다.

4. 국내 이주배경학생 대상 언어지원 정책의 흐름

Ruiz의 언어정책 지향성 틀에 비추어 볼 때, 국내 이주배경학생 대상 언어지원 정책은 초기의 문제지향적 접근에서 출발하여 점차 권리 및 자원 지향 담론을 부분적으로 수용하는 방향으로 변화해 왔다. 그러나 이러한 변화는 선형적인 전환이라기보다, 서로 다른 지향성이 중첩되고 긴장하는 양상 속에서 전개되어 왔다는 점에서 보다 복합적으로 이해될 필요가 있다.

구체적으로 2006년 교육부가 발표한 「다문화가정 학생 교육지원 대책」은 이주배경학생의 “한국어 능력 부족 및 한국문화 부적응으로 인한 학습 부진”을 정책 추진의 핵심 문제로 규정하고, 한국어 교육을 중심 과제로 설정하였다. 이는 다언어적 배경을 학습의 자산이 아니라 결핍으로 간주하고 이를 보완의 대상으로 인식한 것으로, 전형적인 ‘문제로서의 언어(language-as-problem)’ 지향을 반영한다(교육부, 2006; 신동일 외, 2015). 이 시기 언어 지원은 학교 적응을 위한 보충적·치료적 성격이 강하게 나타난다.

이후 2010년대에 들어서면서 이주배경학생의 언어적 배경을 보다 긍정적으로 재해석하려는 정책적 시도가 등장하였다. 2009년 서울시교육청의 이중언어강사 양성 사업, 2012년 교육부의 「다문화 학생 교육 선진화 방안」, 2015년 여성가족부의 이중언어 가족환경조성 사업을 기점으로 이중언어 능력을 개인의 강점이자 교육적 자원으로 인식하는 정책 담론이 확산되기 시작했다(교육부, 2012; 여성가족부, 2014). 이러한 흐름은 「이주배경학생 인재양성 지원방안(2023-2027)」에서도 지속되며, 이중언어 역량을 ‘글로벌 인재’ 양성의 핵심 요소로 위치시키고, 궁극적으로는 이주배경학생 대상에서 나아가 모든 학생을 대상으로 한 이중언어 학습 확대를 내세우고 있다(교육부, 2023). 이는 이주배경학생의 모국어를 공교육 체계 안으로 포함시키고 이중언어 능력을 자산으로 간주한다는 점에서 ‘자원으로서의 언어(language-as-resource)’ 지향성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.

그러나 이러한 자원 지향 담론은 그 성격에 있어 일정한 한계를 내포하고 있다. 미국의 경우 ‘권리로서의 언어’ 담론을 기반으로 모국어 교육의 정당성이 제도적으로 확립된 이후 자원 담론으로 확장된 반면, 한국의 경우 이러한 권리 담론의 제도적 기반이 충분히 형성되지 않은 상태에서 자원

담론이 ‘글로벌 인재 양성’이라는 도구적 논리와 결합되는 양상을 보인다. 그 결과 이중언어는 학습자의 권리라기보다 국가 경쟁력 확보를 위한 수단으로 재구성되어, 특정 언어의 경제적·사회적 가치에 따라 또다른 위계가 형성될 가능성을 내포한다.

또한 이러한 자원 담론은 정책 설계와 운영 방식에서 충분히 구현되지 못한 채 제한적으로 작동하였다. 예컨대, 이중언어강사 제도는 도입 초기부터 결혼이주여성의 취업 지원 정책과 결합된 형태로 추진되면서, 이중언어교육의 전문성과 지속성을 확보하는 데 한계를 보였다. 이에 따라 학습자 수요와의 불일치, 역할 규정의 모호성, 학교 현장에서의 보조 인력화 등의 문제가 지속적으로 지적되어 왔다(김춘수, 2021; 홍중명, 2017).

또한 학교 현장에서의 이중언어교육은 주로 방과후 수업이나 창의적 체험활동을 중심으로 운영되고 있다. 이주배경학생 대상 계승어 교육 혹은 전체 학생 대상 제2외국어 교육이라는 이중적 방식으로 구현되고 있는데, 이는 이중언어를 ‘두 개의 단일언어’로 분리하여 이해하는 전통적 언어관을 강화하는 측면이 있다. 그 결과 이주배경학생이 실제로 수행하는 유연하고 통합적인 언어 사용은 교육적으로 충분히 반영되지 못하고, 한국어 중심의 단일언어주의적 교육 구조가 유지되는 한계가 나타난다(류영희, 2023). 이는 정책 담론에서 이중언어를 자원으로 강조하면서도, 교육 실천에서는 여전히 단일언어주의적 규범이 지배적으로 작동하는 이중적 구조를 보여준다.

더 나아가 이주배경학생 집단 내부에서도 중도입국·외국인 학생과 국내 출생 이주배경학생은 상이한 언어 습득 경로와 교육적 수요를 보인다. 전자는 모국어를 기반으로 한국어를 순차적으로 학습하는 제2언어 학습자의 특성을 가지며, 후자는 이중언어 환경 속에서 한국어와 함께 부모의 언어를 습득하는 계승어 학습자의 특성을 보인다. 그러나 현재 정책은 이러한 학습자 유형 간 차이를 충분히 반영하지 못한 채, 한국어 능력 향상을 중심으로 한 획일적 지원 구조를 유지하고 있다(Montrul, 2023; 이종국·주미경, 2024). 또한 두 집단에서 공통적으로 나타나는 학습 부진은 언어 교육이 교과 학습과 분리된 보조적 지원으로 제공되고 있다는 구조적 한계와도 밀접하게 관련된다.(곽희정, 2017).

종합하면, 국내 이주배경학생 대상 언어지원 정책은 표면적으로는 ‘자원으로서의 언어’ 지향성을 수용하는 방향으로 변화하고 있으나, 실제 정책 설계와 실행에서는 여전히 ‘문제로서의 언어’ 관점이 강하게 작동하고 있다. 이러한 점에서 현재의 정책은 두 가지 지향성이 혼재된 과도기적 성격을 지닌다고 볼 수 있다. 따라서 향후 정책의 고도화를 위해서는 이주배경학생의 언어를 결핍이 아닌 교육적 자원으로 전환하는 담론적 변화와 함께, 이를 교과 학습과 연계된 실질적 교육 실천으로 구현할 수 있는 제도적 기반을 마련할 필요가 있다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 Ruiz의 언어정책 지향성 프레임워크를 활용하여 한국의 이주배경학생 대상 언어지원 정책의 변화 양상을 분석하고, 이를 미국의 정책 흐름과 비교함으로써 그 특성과 한계를 고찰하였다. 분석 결과, 한국의 언어지원 정책은 초기 ‘문제로서의 언어’ 지향에 기반하여 한국어 습득 중심으로 전개되었으며, 이후 이중언어교육의 도입과 함께 ‘자원으로서의 언어’ 담론을 부분적으로 수용하는 방향으로 변화해 왔다. 특히 ‘권리로서의 언어’ 담론의 제도적 기반이 충분히 형성되지 않은

상황에서 자원 담론이 ‘글로벌 인재 양성’과 결합되며 도구적으로 수용되는 경향을 보였다. 그 결과, 이러한 변화는 주로 정책 담론 수준에 머무르는 경향을 보였으며, 실제 정책 설계와 교육 실천에서는 여전히 한국어 중심의 단일언어주의적 구조가 지속되고 있는 것으로 나타났다.

미국의 사례는 이러한 한계를 보다 분명하게 드러낸다. 미국은 ‘권리로서의 언어’에서 ‘자원으로서의 언어’로 정책 담론을 확장해 왔으나, 실제 교육 현장에서는 영어 중심의 동화주의와 성취 중심 평가 체계가 유지되면서 다양한 지향성이 혼재된 양상이 나타났다. 이는 언어정책의 지향성 변화가 단순한 담론의 확장만으로는 실질적인 교육적 전환으로 이어지기 어렵다는 점을 시사한다. 특히 자원 지향성을 표방하는 이중언어교육 역시 특정 집단에 유리하게 작동하거나 언어를 분리된 체계로 다루는 방식 속에서 이주배경학생의 실제 언어 사용을 충분히 반영하지 못하는 한계를 드러냈다.

이러한 분석을 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 정책적 방향을 제안한다.

첫째, 언어지원 정책의 중심을 ‘한국어 습득’에서 ‘다언어 레퍼토리의 발달’로 전환할 필요가 있다. 현재 정책은 한국어 능력 향상을 핵심 목표로 설정하고 있으며 이중언어교육은 보조적 위치에 머물러 있다. 그러나 이주배경학생의 언어를 결핍이 아닌 자원으로 재인식하기 위해서는 개별 언어의 습득을 넘어 다양한 언어가 통합적으로 활용되는 다언어적 역량을 교육의 핵심 목표로 설정해야 한다. 나아가 언어교육과 교과 학습을 통합하는 접근을 통해 언어를 단순한 학습 대상이 아니라 실제적인 학습 자원이자 의미 구성의 도구로 기능하게 하여 이주배경학생의 교과 학습 또한 지원할 필요가 있다.

둘째, 언어정책의 효과를 제약하는 평가 체계와 학교 운영 구조를 재검토할 필요가 있다. 표준화된 성취 중심 평가 체계는 언어 다양성을 제한하고 정책을 다시 ‘문제로서의 언어’ 지향으로 회귀시키는 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 다언어 역량을 반영할 수 있는 평가 방식과 교육 환경을 구축하는 것이 중요하다.

셋째, 보다 근본적으로 이중언어교육의 실효성을 확보하기 위해서는 사회 전반의 언어 가치 체계를 재구성하려는 노력이 병행되어야 한다. 여성가족부의 「2024년 전국다문화가족실태조사」에 따르면 다문화가족 자녀의 계승어 사용 능력과 학습 의지가 전반적으로 약화되고 있으며, 부모의 출신 지역에 따라 계승어 유지와 학습 동기도 차이가 나타나고 있다. 이는 이중언어교육의 성과가 개인이나 가정의 선택을 넘어 사회적으로 구성된 언어 위계와 밀접하게 연동되어 있음을 보여준다. 따라서 다양한 언어를 동등한 가치의 자원으로 인정하는 사회적 인식 전환이 필요하며, 이는 학교 교육을 넘어 정책 담론과 지역사회 전반에서 함께 추진되어야 한다.

마지막으로, 향후 연구에서는 정책 담론, 학교 현장 실천, 그리고 다양한 행위자들의 인식을 통합적으로 분석하는 경험 연구가 확대될 필요가 있다. 이중언어교육은 정책의 선언만으로 실현되는 것이 아니라 교사, 학생, 학부모, 행정가 등 다양한 주체들의 상호작용 속에서 구성되는 실천적 과정이기 때문이다. 따라서 교실 수업에 대한 참여관찰, 교사 실천 연구, 학교 조직 차원의 사례 연구 등을 통해 정책과 실천 간의 관계를 보다 정교하게 분석할 필요가 있다.

종합하면, 한국의 이주배경학생 언어지원 정책은 ‘문제’에서 ‘자원’으로의 전환을 시도하고 있으나, 이러한 변화는 아직 제도와 실천의 수준에서 충분히 구현되지 못한 상태에 머물러 있다. 즉, 정책 담론은 확장되었으나 교육과정, 평가 체계, 학교 운영, 그리고 사회적 인식은 여전히 단일언어주의적

구조에 기반하고 있다. 이러한 간극을 해소하기 위해서는 언어정책을 둘러싼 구조 전반에 대한 재설계가 요구되며, 이는 이주배경학생의 언어를 지원의 대상이 아니라 교육의 핵심 자원으로 재구성하기 위한 필수적인 조건이라 할 수 있다.

참고문헌

- 곽희정. (2017). 중도입국 청소년을 위한 역사 교재 개발 방안. *다문화교육연구*, 10(2), 1-24.
- 교육부. (2006). 다문화가정 자녀 교육지원 대책. 교육인적자원부.
- 교육부. (2012). 다문화교육 선진화 방안. 교육인적자원부.
- 교육부. (2023). 이주배경학생 인재양성 지원방안 (2023~2027). 교육인적자원부.
- 교육부·한국교육개발원. (2025). 다문화 학생 현황. 교육통계서비스.
https://kess.kedi.re.kr/stats/school?menuCd=0101&cd=6819&survSeq=2025&itemCode=01&menuId=m_010109&uppCd1=010109&uppCd2=010109&flag=B
- 국가데이터처. (2025). 2024년 이주배경인구 통계 결과 <등록센서스 방식> [보도자료]. 국가데이터처.
<https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156733719>
- 김춘수. (2021). 한국 이중언어 교육의 대상과 방식 확장을 위한 제언. *다문화사회연구*, 14(1), 69-100.
- 류영휘. (2023). 다문화교육 정책학교 교육과정에 대한 질적 메타 분석: 언어 교육에 대한 비판적 고찰과 이주민 밀집 지역 학교 교육과정에서의 시사점 탐색. *교육문화연구*, 29(2), 77-99.
- 신동일·김가현·박수현·박세은. (2015). 국내 단일언어주의 정책 변화의 필요성 탐색: 링구아 프랑카, 트랜스링구얼 논점을 기반으로. *다문화와 평화*, 9(3), 143-162.
- 여성가족부. (2014). 다문화가족 이중언어환경조성사업 실행방안 연구 (연구보고서). 여성가족부.
- 이종국·주미경. (2024). 경기 지역 결혼이주여성 자녀 대상 이중언어교육 프로그램의 효과 및 영향요인. *다문화교육연구*, 17(3), 249-274.
- 홍종명. (2017). 다문화 이중언어교육의 현황과 과제: 이중언어강사 업무 분석을 중심으로. *이중언어학*, 68, 243-265.
- Dorner, L. M., & Cervantes-Soon, C. G. (2020). Equity for students learning English in dual language bilingual education: Persistent challenges and promising practices. *TESOL Quarterly*, 54(3), 535-547.
- Flores, N., & García, O. (2017). A critical review of bilingual education in the United States: From basements and pride to boutiques and profit. *Annual Review of Applied Linguistics*, 37, 14-29.
- Freire, J. A., Gambrell, J., Kasun, G. S., Dorner, L. M., & Cervantes-Soon, C. (2022). The expropriation of dual language bilingual education: Deconstructing neoliberalism, whitestreaming, and English-hegemony. *International Multilingual Research Journal*, 16(1), 27-46.
- Hamman-Ortiz, L. (2024). Cultivating a critical translanguaging space in dual language bilingual education. *International Multilingual Research Journal*, 18(2), 119-139.
- Haugen, E. (1966). Linguistics and language planning. In W. Bright (Ed.), *Sociolinguistics* (pp. 50-71). Mouton.
- Hornberger, N. H. (2002). Multilingual language policies and the continua of biliteracy: An ecological approach. *Language Policy*, 1(1), 27-51.
- May, S. (2001). *Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language*.

London: Longman.

Montrul, S. (2023). Heritage languages: Language acquired, language lost, language regained. *Annual Review of Linguistics*, 9(1), 399–418.

Ruiz, R. (1984). Orientations in language planning. *NABE Journal*, 8(2), 15–34.

Tian, Z. (2022). Challenging the ‘Dual’: designing translanguaging spaces in a Mandarin–English dual language bilingual education program. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 43(6), 534–553.

Tollefson, J. W. (1991). *Planning language, planning inequality: Language policy in the community*. Longman.

Wright, W. E. (2005). *Evolution of federal policy and implications of No Child Left Behind for language minority students* (Policy brief No. EPSL-0501-101-LPRU). Education Policy Studies Laboratory, Language Policy Research Unit, Arizona State University.